

СУРХАНДАРЁ ВИЛОЯТИДА ЕТИШТИРИЛГАН СОЯ ДОНИНИНГ НАВЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502530>

М.К.Ҳамроева

Илмий раҳбар: б.ф.ф.д. (PhD)

Эргашева Махфуза

1М-Б-21 гуруҳ магистри:

Ҳозирги кунда табора ўсиб бораётган аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондириш устида олимлар доимо изланишда бўлмоқдалар. Ҳар бир ҳудуд тупроқ-иқлим шароитини ҳисобга олиб, бир мавсумда ўсимликшунослик маҳсулотларини кўпайтириш имкониятлари аниқланмоқда. Озиқ-овқат маҳсулотига талаб янада ортмоқда. Бу муаммони ҳал қилишда муҳим эътибор ўсимлик оқсилли билан таъминланишига аҳамият берилмоқда.

Парвоз. Нав ўртапишар, экиш вақти 9.05.2021йил, пишиб етилиш даври 133-153кун, поя баландлиги 127-135смга етади. Гуллари майда, оқ қизғиш, дони ўртача, қорамтир тусли сарғиш оқ рангда, 1000 донасининг вазни 132-148г. Нав механизация ёрдамида йиғишга яроқли. Пишганда дуккаклари ёрилиб кетмайди. Жами дуккаклар сони 100 дона. Ўсимлик кучли баргланади, барглари учталиқ, йирик, ўткир учли.

Фортуна Нав ўртапишар, экиш вақти 9.05.2021йил, пишиб етилиш даври 132-146кун, поя баландлиги 131-145см га етади, гуллари майда, оқ. дони ўртача, қорамтир тусли сарғиш оқ рангда, 1000 донасининг вазни 137-143г. Нав механизация ёрдамида йиғишга яроқли, пишганда дуккаклари ёрилиб кетмайди. Ўсимлик кучли баргланади, барглари учталиқ, йирик, ўткир учли.

Нафис. Нав ўртапишар, экиш вақти 9.05.2021йил, пишиб етилиш даври 137-148кун, поя баландлиги 137-145см га етади. Гуллари майда, оқ. дони ўртача, қорамтир тусли сарғиш оқ рангда, 1000 донасининг вазни 139-145г. Нав механизация ёрдамида йиғишга яроқли, пишганда дуккаклари ёрилиб кетмайди, пастки дуккаклари 20-25см баландликда жойлашади. Ўсимлик кучли баргланади, барглари учталиқ, йирик, ўткир учли.

Дўстлик. Нав ўртапишар, экиш вақти 9.05.2021йил, пишиб етилиш даври 142-149кун, поя баландлиги 162-170см га етади. Гуллари майда, оқ. дони ўртача, қорамтир тусли сарғиш оқ рангда, 1000 донасининг вазни 135-145г. Нав механизация ёрдамида йиғишга яроқли. Пишганда дуккаклари ёрилиб кетмайди. Пастки дуккаклари 22-27см баландликда жойлашади. Ўсимлик кучли баргланади, барглари учталиқ, йирик, ўткир учли.

1 – жадвал

Сурхандарё вилоятида экиш муддатининг соя ҳосилига таъсири

Соя нави	Экиш муддати	Дон хосили,ц.га	Уруғ вазни,г (1000 дона)	Поя баландлиги,см
Парвоз	9 май 2021 й	21,9	132-148	127-135
Фортуна		22,5	137-143	131-145
Нафис		23,5	139-145	137-145
Дўстлик		24,2	135-145	162-170

2 - жадвал

Сурхандарё вилоятида етиштирилган турли соя навларининг гуллаш динамикаси.

Навлар		Дона, гул ва дуккаклар сони, кунлар			
		Жами гул	Дуккаклар сони	Гул очилган кун	Дуккаги ҳосил бўлган кун
1- олинган натижа					
Парвоз		10	9	14.06.2021й	22.06.2021й
Фортуна	I	9	8		
Нафис	II	13	10		
Дўстлик	V	15	11		
2-олинган натижа					
Парвоз		16	12	20.07.2021й	29.07.2021й
Фортуна	I	15	11		
Нафис	II	18	14		
Дўстлик	V	22	15		
3-олинган натижа					
Парвоз		55	50	5.09.2021й	4.10.2021й
Фортуна	I	56	48		
Нафис	II	58	49		
Дўстлик	V	59	53		

Демак, соя – биологик тоза экин бўлиб, тупроқ структурасини яхшилаши, биологик жараёнларнинг боришини янгилайдиган экин ҳисобланади. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, соя экилгунча тупроқда гумус 0,85-0,92% бўлса, соя экилгандан кузда гумус миқдори 1,19-1,33%га етди. Соянинг органик қолдиқлари билан тупроққа 45-55 кг/га азот, 8-12 кг/га фосфор ва 28-42 кг/га калий моддалари қайтади. Сурхандарё вилояти тупроқ иқлим шароитида, 9 май 2021 йилда экилди ва 4 октябр 2021 йилда пишиб етилди. Соя дуккакли ўсимликларга хос равишда ўз илдизлари орқали ҳаводан соф азотни ўзлаштириб олади ва тупроқни экологик тоза биологик азот билан бойитади. Ўсимлик ўсув даврида ўзи учун ҳам, ўзидан кейинги ўсимлик учун ҳам маълум миқдорда азот қолдириб кетади.